

ALDERSBESTEMMELSE AV JAKTFALK I UNGEPERIODEN

Refereres som:

Moen, B.C. 2022. Aldersbestemmelse av jaktfalk i ungeperioden.

Foto:

Børje Cato Moen©

ISBN:

978-82-692860-0-7

Trykk:

Skipnes Kommunikasjon

Forsidebilde: I et ungekull hos jaktfalk som består av fire unger kan forskjellen i alder mellom den yngste og eldste ungen være opp til 7,5 døgn.

Forord

Arbeid med overvåkning og registrering av jaktfalk består hovedsakelig av synsobservasjoner fra lang avstand. Tradisjonelt registreres aktiviteten i territoriet og hekkestatus. I tillegg til antall unger kan det også være hensiktsmessig å registrere ungenes alder. For eksempel kan aldersbestemmelse gi informasjon om tidspunktene for egglegging, klekking og flyvedyktig alder. Dette er parametere som kan bidra til å øke kunnskapsgrunlaget om arten, og benyttes videre innen overvåkningsarbeidet, forskning og forvaltning.

Utviklingen av ungenes fjær fra dununge til flyvedyktig alder kan gi tilstrekkelig informasjon til å estimere alder. Ved å fotografere ungene under registreringsarbeidet, og å sammenligne med bilder av unger med kjent alder, kan alder bestemmes med en feilmargin på få dager. Det synes imidlertid å være begrenset billedmateriale tilgjengelig av jaktfalkunger med kjent alder. Formålet med denne håndboken er derfor å øke kunnskapsgrunlaget for aldersbestemmelse av jaktfalk i ungeperioden ved hjelp av bilder av unger med kjent alder.

Februar, 2022

Børje Cato Moen

Innhold

Innledning_____ 4

Dag 20_____ 5

Dag 22_____ 7

Dag 24_____ 9

Dag 26_____ 11

Dag 28_____ 13

Dag 30_____ 15

Dag 32_____ 17

Dag 34_____ 19

Dag 36_____ 21

Dag 38_____ 23

Dag 40_____ 25

Dag 42_____ 27

Dag 44_____ 29

Dag 46_____ 31

Dag 47_____ 33

Kjennetegn ved bestemmelse av alder___ 34

Kilder_____ 35

Innledning

Flyvedyktig alder hos jaktfalk varierer fra 45 til 50 dager og avhenger hovedsakelig av ungenes kjønn. Kjønnets betydning for flyvedyktig alder ettersom hunnen har en lengre ungeperiode enn hannen. Aldersbestemmelsen i denne håndboken tar utgangspunkt i at eldste unge har en flyvedyktig alder på 47 dager - uavhengig av kjønn.

Et bevegelsesutløst viltkamera av typen Minox DTC 550 ble benyttet i denne undersøkelsen. Viltkamera for overvåkning av ungekull ble montert da ungene var mellom 16 dager og 20 dager, dvs. når ungene hadde nådd en alder hvor de var i stand til å regulere sin egen kroppstemperatur. Demontering av viltkamera foregikk etter at ungene hadde forlatt reiret.

Billedmaterialet som er benyttet i denne håndboken viser ungenes fjærutvikling hver annen dag, fra en alder av 20 dager til flyvedyktig alder på 47 dager, i et fjellområde i Midt- Norge. Det vises fortrinnsvis ett bilde av unger med utstrakt vinge og ett bilde hvor vingene holdes inntil kroppen. For å gi tilfredsstillende informasjon om variasjon i fjærutviklingen hos ungene består billedmaterialet av to ungekull med henholdsvis én og to unger.

Dag 20

Dag 20

Dag 22

Dag 22

Dag 24

Dag 24

Dag 26

Dag 26

Dag 28

Dag 28

Dag 30

Dag 30

Dag 32

Dag 32

Dag 34

Dag 34

Dag 36

Dag 36

Dag 38

Dag 38

Dag 40

Dag 40

Dag 42

Dag 42

Dag 44

Dag 44

Dag 46

Dag 46

Dag 47

Kjennetegn for bestemmelse av alder

I begynnelsen av ungenes tredje leveuke er kontrasten mellom den første synlige utviklingen av mørk fjær på vingen betydelig hos en lys dununge som holder vingen inntil kroppen.

20 dager

Fjær ved flankene har kommet til syne, og disse har en tilnærmet kvadratisk form. Svingfjær begynner å bli tydelig fremtredende, og kan sees når vingen ligger inntil kroppen. Kroppen er hovedsakelig dekket av dun.

28 dager

Fjær ved flankene har fått mer langstrakt form. Fjær på bryst og rygg begynner å bli fremtredende. Kinnene har fått en mørkere farge.

35 dager

Fjær dominerer over dun på kroppen. Noe dun kan sees ved armdekkere, hode, hals og nakke.

45 til 50 dager

Utviklingen av fjær er tilnærmet fullstendig. Noen ytterst få dun kan være synlig i hoderegion. Ungen er klar til å gjennomføre sin første utflygning.

Kilder

- Anderson, D. L., Burnham, K. K., Nielsen, Ó. K. & Robinson, B. W. 2017. *A photographic and morphometric guide to aging Gyrfalcon nestlings*. P. 265-282. In: Anderson, D.L., Mclure C. J. W. & Franke, A. (eds). *Applied raptor ecology: essentials from Gyrfalcon research* - The peregrine Fund - Boise, Idaho, USA.
- Hagen, Y. 1952. *Rovfuglene og viltpleien* - Gyldendal - Oslo.
- Moen, B. C. 2019. *Næringsvalg hos jaktfalk (Falco rusticolus) i et fjellområde i Midt-Norge* - Bacheloroppgave i Naturforvaltning - Nord Universitet.
- Poole, K.G. & Bromley, R.G. 1988. *Natural History of the Gyrfalcon in the Central Canadian Arctic* - Arctic 41: 31 - 38.
- Wynne-Edwards, V. C. 1952. *Zoology of Baird Expedition (1950) In: The birds observed in central and south-east Baffin Island* - Auk 69: 353 - 391.

**Takk til Jan Eivind Østnes, Rolf Terje Kroglund og Torgeir Nygård
for faglig bistand.**

**Takk til i fjelloppsynet, naturoppsynet og Jørgen Bergli for godt
samarbeid i felt.**

**Takk til Statsforvalteren i Trøndelag, Norges fjellstyresamband
og Miljødirektoratet for støtte til utarbeidelsen av håndboka.**